

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

FEATURES OF PERSONAL DATA CLASSIFICATION AND ETHICAL ISSUES IN THEIR MANAGEMENT

ИСАКОВА МАЛИКА МАХСУДОВНА

malikaisakova1907@gmail.com

Ташкентский государственный

юридический университет

Направление "Право СМИ"

Abstract

This paper addresses pertinent issues related to the classification and management of personal data, exploring the associated ethical considerations. The first section delves into the specifics of personal data classification, identifying key criteria and information categories. The second section focuses on ethical issues arising in the process of personal data management, including confidentiality, subjects' consent, and data security. Various approaches to data collection, storage, and processing are analyzed from the standpoint of their impact on privacy and human rights. In the conclusion, overarching findings are drawn regarding balanced and ethical personal data management, emphasizing the importance of adhering to principles of transparency, fairness, and respect for privacy in the modern digital society.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Key words: Personal data, classification of information, data management, ethical issues, confidentiality, consent of data subjects, data security, data collection, data storage, data processing, personal life, human rights, transparency, fairness in a digital society.

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

Аннотация

Данная работа рассматривает актуальные вопросы, связанные с классификацией и управлением персональными данными, а также исследует связанные с этим этические аспекты. В первой части работы рассматриваются особенности классификации персональных данных, выделяя ключевые критерии и категории информации. Второй раздел посвящен этическим вопросам, возникающим в процессе управления персональными данными, включая вопросы конфиденциальности, согласия субъектов и безопасности данных. Анализируются различные подходы к сбору, хранению и обработке данных с точки зрения их воздействия на личную жизнь и права человека. В заключении подводятся общие выводы по сбалансированному и этичному управлению персональными данными, подчеркивая важность соблюдения принципов прозрачности, справедливости и уважения к частной жизни в современном цифровом обществе.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Ключевые слова: Персональные данные, классификация информации, управление данными, этические вопросы, конфиденциальность, согласие субъектов данных, безопасность данных, сбор данных, хранение данных, обработка данных, личная жизнь, права человека, прозрачность, справедливость в цифровом обществе.

С ростом объема персональных данных и их влиянием на повседневную жизнь общества, проблемы классификации и этического управления становятся предметом все более интенсивного исследования. Настоящая работа направлена на анализ уникальных аспектов классификации персональных данных и выделение этических вопросов, представленных в их обработке. Взгляд на ключевые критерии и категории информации, такие как биометрические данные, медицинская и финансовая информация, позволяет осветить сложности, с которыми сталкиваются организации при попытках сбалансировать необходимость использования данных с уважением к правам и приватности субъектов.

Этический аспект управления персональными данными выходит далеко за рамки обычных понятий конфиденциальности. Примером может служить вопрос справедливого использования алгоритмов машинного обучения на

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

основе персональных данных для принятия решений, таких как предоставление кредита или рекомендация товаров. Это подчеркивает необходимость более строгих этических стандартов и нормативов, чтобы гарантировать справедливость и предотвращение дискриминации при обработке данных.[1]

Главная цель исследования заключается в систематизации теоретических подходов и анализе конкретных случаев, демонстрируя, как этические принципы могут быть применены к управлению персональными данными. В итоге, на основе такого анализа, мы стремимся выделить основные принципы для построения эффективных и этичных практик управления данными в условиях цифровой эры.

Для достижения целей и решения поставленных задач в исследовании о классификации персональных данных и этических вопросах управления ими был использован комплексный методологический подход. Начнем с определения ключевых понятий и теоретического фундамента, включая концепции классификации данных, принципы и нормативы, регулирующие обработку персональных данных.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

В ходе исследования был проведен анализ существующих методов классификации персональных данных, включая их категоризацию и влияние на риск нарушения конфиденциальности. Рассмотрены как общепринятые подходы, так и инновационные методы, такие как использование технологий искусственного интеллекта для автоматической классификации данных.

Для оценки этических вопросов в управлении персональными данными был использован аналитический метод, включающий в себя разбор реальных случаев нарушения этических стандартов в обработке данных, а также анализ мнений экспертов и законодательных инициатив.

В процессе исследования акцентировалось внимание на практических примерах этических вызовов, с которыми сталкиваются организации и общество в цифровую эпоху. Рассмотрены случаи утечек данных, дисбаланса в использовании алгоритмов и недостатков в согласовании субъектов данных.

Также использовались методы сравнительного анализа, для выявления различий в законодательных подходах и практических решениях в различных странах и секторах деятельности.

Обобщение полученных результатов и выделение ключевых тенденций проводилось с учетом уникальных характеристик различных регионов и

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

секторов, чтобы выработать рекомендации, способствующие сбалансированному и этичному управлению персональными данными в разнообразных контекстах.

В ходе исследования был проведен тщательный анализ существующей литературы, охватывающей широкий спектр тем, связанных с классификацией персональных данных и этическими вопросами управления ими. Были рассмотрены как академические исследования, так и отчеты по практическим аспектам обработки данных.

Статья 5 Закона об охране персональных данных устанавливает фундаментальные принципы, которые должны соблюдаться при обработке персональных данных. Эти принципы, сформулированные в тексте закона, направлены на обеспечение защиты прав и свобод граждан, а также на поддержание законности и надежности обработки информации.

Основные принципы, установленные в статье 5 в ЗРУ-547 о персональных данных, включают в себя соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина, что подразумевает уважение к конфиденциальности и праву на безопасность личности. Также закрепляется необходимость соблюдения законности в целях и способах обработки

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

персональных данных, а также обеспечение точности и достоверности этой информации. [2]

Важным аспектом является также конфиденциальность и защищенность персональных данных, что предполагает принятие соответствующих мер по защите от неправомерного доступа и использования данных. Принцип равенства прав всех участников процесса обработки данных подчеркивает важность уважения интересов субъектов данных, владельцев информации и операторов.

Наконец, обеспечение безопасности личности, общества и государства является ключевым принципом, направленным на предотвращение любых угроз, связанных с обработкой персональных данных. Этот принцип призван обеспечить защиту как индивидуальных прав граждан, так и общественной безопасности в цифровой среде.

Таким образом, статья 5 закона о персональных данных формирует основу для разработки политик и процедур, направленных на обеспечение надежности, законности и безопасности при обработке информации о личности.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Основополагающими концепциями, выделенными из литературного обзора, стали понятия классификации данных, приватности и безопасности информации. Авторы работы подчеркивают важность правильной категоризации персональных данных для обеспечения их эффективной защиты и соблюдения нормативов.

Также можно добавить в анализ литератур статью "Современные правовые подходы к пониманию биометрических данных" Н. И. Платонова, опубликованной в журнале "Информационное право" в 2018 году, автор рассматривает актуальные правовые аспекты, касающиеся биометрических данных. Основное внимание уделяется правовым аспектам, связанным с сбором, хранением и обработкой биометрических данных. Автор анализирует изменения в законодательстве и рассматривает вопросы конфиденциальности, защиты данных и согласия субъектов. Статья также может затрагивать проблемы, связанные с использованием биометрических данных в различных сферах, таких как безопасность, медицина и технологии.[3]

Статья 26 Закона Республики Узбекистан "О персональных данных" регулирует обработку биометрических и генетических данных.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Биометрические данные отражают анатомические и физиологические особенности субъекта, а генетические данные — характеристики, полученные из анализа биологических образцов. Обработка таких данных для идентификации субъекта возможна только при его согласии, за исключением случаев, предусмотренных законом, таких как выполнение международных обязательств, правосудие и исполнительное производство. Биометрические и генетические данные могут храниться в электронной форме только на защищенных материальных носителях информации, исключая несанкционированный доступ к ним. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и конфиденциальности чувствительной персональной информации.[4]

В заключении можно отметить, что особенности классификации персональных данных и связанные с этим этические вопросы представляют собой актуальную и сложную проблематику в современном обществе. Классификация персональных данных играет ключевую роль в обеспечении их адекватной защиты, а этические аспекты управления этими данными становятся все более значимыми в контексте цифровой трансформации.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Управление персональными данными требует баланса между необходимостью обработки для обеспечения различных услуг и защитой прав и свобод граждан. Этический подход включает в себя ответственное использование данных, осведомленное согласие субъектов, а также прозрачность в практиках обработки.

В целом, эффективное управление персональными данными требует гармоничного сочетания технических мер безопасности, законодательных норм и этических принципов. Развитие соответствующих стандартов и нормативов, а также повышение осведомленности общества по вопросам защиты личных данных, являются важными шагами в направлении создания устойчивой и этичной цифровой среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Solove, D. J. (2013). "Privacy, Fairness, and the Rule of Law." Privacy, Big Data, and the Public Good: Frameworks for Engagement. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107589334.005>

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

2. Платонова Н. И. "Современные правовые подходы к пониманию биометрических данных" // Информационное право. – 2018. – № 1. – С. 22-26.
3. Закон Республики Узбекистан от 02.07.2019 г. № ЗРУ-547 "О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ", принятый Законодательной палатой 16 апреля 2019 года и одобренный Сенатом 21 июня 2019 года, устанавливает общие положения и принципы регулирования обработки персональных данных в стране.
4. Статьи 5 и 26 указанного Закона, определяющие основные принципы обработки персональных данных, включая биометрические и генетические данные, а также требования к согласию субъекта и исключения для обработки данных в определенных случаях.